

НАФАС БУЗИЛИШИ СИНДРОМИ ВА ЎПКА ГИАЛИН МЕМБРАНА КАСАЛЛИГИНИ ПАТОМОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИ БЎЙИЧА АНИҚЛАШ УСУЛИ

Ozoda A. Mirzabekova

Tashkent medical academy, Tashkent, Uzbekistan

E-mail: mirzabekovaozoda87@gmail.com.

Ушбу мақола нафас бузилиши синдроми ва гиалинли мембрана касалликлари бўйича илмий адабиётлар ва амалий тадқиқотлар таҳлилига бағишланган. Педиатрия соҳасининг энг долзарб муаммоси респиратор дистресс синдром ва унинг морфологик кўриниши бу гиалинли мембраналар ҳисобланади. Ушбу муаммонинг ўсиб бориши чала туғилиш ҳолатининг ўсиб боришига боғлиқ. Гиалин мембрана (ГМ) янги туғилган чақалоқлар орасида кўп учрайдиган касалликларидан бири ҳисобланиб, аксариат чала туғилиш фонида ривожланади ва морфологик жиҳатдан ўпканинг респиратор бўшлиқлар ичида доира кўринишида гиалинсифат, қаттиқ, эозинофилли ҳосила пайдо бўлиши кузатилади. Гиалин мембрана турли кўринишдаги субстратлардан: плазма оқсиллари, гемоглобин, фибрин, нуклео- ва мукопротеинлардан ташкил топган.

Калитли сўзлар: янги туғилган чақалоқ, ўпка, нафас бузилиши, респиратор дистресс синдром, гиалин мембрана, сурфактант.

Муаммонинг долзарблиги.

Чақалоқлар касалланиши кўрсаткичларида респиратор бузилишлар 2-ўринда туради (8,8%) ва кўпинча чала туғилган, ўпкаси морфологик жиҳатдан функционал етишмаслиги бўлган чақалоқларда кўп учрайди. Чақалоқлар гиалин мембрана касаллиги янги туғилган чақалоқларда 6-12% ташкил этади, тана вазни экстремал паст бўлганлар чақалоқлар орасида эса 0,6-0,7%да учрайди [1,3,5,15,18]. Бу касаллик сабаби чақалоқлар ўпкасида эндоген сурфактантнинг бирламчи етишмаслиги, нафас олиш мускулларининг сустлиги ва мустақил нафас олиш қийинлиги ҳисобланади. Бундай чақалоқлар ўпкасида гиалин мембрана касаллиги билан биргаликда бирламчи ателектазлар ҳам учраб туради. Гиалинли мембраналар синдроми пневмопатиянинг энг оғир формаси бўлиб, чақалоқларнинг 39-50%да, чала туғилганларда 15-25%да, кўпроқ ўғил болаларда учрайди.

Материал ва усуллар.

Материал сифатида 52 та ҳар хил даражада чала туғилган ва нафас етишмовчилигидан нобуд бўлган чақалоқлар аутопсия маълумотлари олинди. Аввало нобуд бўлган чақалоқларнинг касаллик тарихи ва аутопсия материаллари таҳлил қилинди. Чала туғилган чақалоқлар гестация даврига қараб гуруҳларга

ажратилди (1-жадвал). Булардан, 1-гуруҳ чуқур даражали чала туғилган, тана вазни ўта паст ва туғилгандан кейин 1 соат ичида ўлган чақалоқлар назорат гуруҳи сифатида олинди. Мақсад, бу гуруҳ чақалоқлар ўпкасида, гиалин мембрана касаллиги шаклланишига олиб келувчи илк морфологик ўзгаришларни аниқлаш бўлди. Бу гуруҳда асосий ўлим сабаби бўлиб постнатал асфиксия бўлиб чиқди. Барча ҳолатларда она томонидан пренатал ва интранатал хавфли омиллар борлиги, йўлдош ва киндик найи томонидан патологиялар мавжудлиги аниқланди. Текширилган чақалоқлар антропометрик кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Чала туғилган чақалоқлар антропометрик кўрсаткичлари, $M \pm m$

№	Чала туғилган чақалоқлар гуруҳи	n	Гестация вақти	Тана вазни, г	Бўйи, см
1	22-27-ҳафталик	12	25,2±0,4	654±24,3	29,5±1,6
2	28-32-ҳафталик	18	29,8±0,6*	1067±84,7*	38,4±4,6*
3	33-37-ҳафталикда	22	35,3±0,7**	1986±124,6**	43,2±8,5**

Илова: * - $P \leq 0,05$ – 2-гуруҳда гестация даври, тана вазни ва бўйининг 1-гуруҳга нисбатан ишончлилиқ фарқи.

** - $P \leq 0,05$ – 3-гуруҳда гестация даври, тана вазни ва бўйининг 1-гуруҳга нисбатан ишончлилиқ фарқи.

Клиник-анамнестик таҳлил натижаси кўрсатишича энг қисқа умр кўрганлар ва ўлим сабаби сифатида кучайиб борувчи юрак-нафас етишмовчилиги биринчи гуруҳ болаларда, нисбатан узоқ яшаганлар 3-гуруҳда кузатилди.

Гистологик текширувга иккала ўпканинг ҳар хил соҳаларидан бўлакчалар патологоанатомик аутопсия вақтида олинди. Ўпканинг макроскопик кўриниши аутопсия вақтида ташқи кўринишини ўрганиб, баҳоланди. Ўпка бўлакчалари 10% нейтралланган формалинда қотирилиб, спиртлардан ўтказилиб, парафин қуйилди. Гистологик кесмалар гематоксилин-эозинда, ШИК-реакция ва ван-Гизон усулларида бўялди. Қуйидаги морфометрик ҳисоблашлар амалга оширилди: 1) ўпканинг умумий майдонига нисбатан хаво кирган альвеолалар майдонининг фоизлардаги кўрсаткичи. 2) бир кўриш майдонида гилан мембранаси бор альвеолаларни санаш. 3) гиалин мембрана қалинлигини ўлчаш. 4) альвеоляр эпителий баландлигини ўлчаш. 5) альвеолалар оралиғи тўқимасининг қалинлигини ўлчаш. Ҳар бир кўрсаткични 10 марта ҳисоблаб, ўртачаси кўрсаткичи ва ўртача квадрат хатолиги ҳисобланди. Миқдорий кўрсаткичларни статистика ишлов бериш дескриптив ва вариацион статистика усулида ўтказилди, кўрсаткичларнинг бир-биридан фарқи $P \leq 0,05$ ишончлилиқ даражада аниқланди.

Текширув натижалари

1-назорат гуруҳи чақалоқлар аҳволи туғилган пайтида жуда оғирлиги, морфофункционал ҳолати чуқур етишмасликдалиги, юрак ва нафас етишмовчилиги кучли даражада эканлиги кузатилди. Ўпканинг макроскопик ҳолати гестация

даврига мослиги аниқланди. Гистологик текширувда аниқланишича аксарият ҳолларда бу гуруҳ чақалоқлар альвеоляр тўқимаси эпителийси йириклиги ва уларнинг ядроси думалоқ шаклда нормохром бўялганлиги аниқланди. Шу билан бирга, айрим ҳолларда альвеола эпителийси шикастланганлиги ва ядроси деформацияланганлиги кузатилди. Ўпканинг айрим соҳаларида кам сонли альвеолалар ҳаво олганлигидан кенгайганлиги, юмалоқ шаклга кирганлиги, оқибатда альвеолоцит эпителийси яссиланиб, шакли чўзинчоқлиги аниқланди. Бошқа альвеолалар деярлик очилмаган, ҳар хил тешик ва ёриқлар кўринишида, уларнинг оралиғи девори тўқима-хужайраларнинг ҳаво кирмаганлиги ҳисобига йиғилганлиги сабабли қалин ва таркиби кўп хужайрали тузилишга эга (1-расм). Альвеолалар оралиғи тўқимасидаги капиллярлар кенгайган, қон билан тўлган, айрим жойларида диапедез ҳолда қон қуйилганлиги аниқланади (2-расм).

1-расм. 25 ҳафталикда туғилган чақалоқ. Аксарият альвеолалар очилмаган. Бўёқ: Г-Э. Кат: 10x10.

2-расм. 1-расмнинг фрагменти. Капиллярлар тўлақонли, қон қуйилишлар мавжуд. Бўёқ: Г-Э. Кат: 10x40.

Морфометрик ўлчовлар кўрсатишича, 1-гуруҳда ҳаво кирган альвеолалар майдони, умумий майдоннинг $28,5 \pm 3,6$ % ташкил қилди. Микроскопнинг бир кўриш майдонида бўшлиғида гиалин мембраналар бор альвеолалар сони ўртача $5,8 \pm 1,4$ тани ташкил қилди. Альвеолоцитларнинг баланлиги ўртача $9,34 \pm 3,4$ мкм, бунда альвеолоцитларнинг катта-кичиклиги 2,4 дан 14,8 мкмни ташкил қилди. Бу гуруҳда альвеолалар оралиғи тўсиғи қалинлиги ўртача $32,3 \pm 5,2$ мкм, бунда энг юпқа жойи 9,6 мкм, энг қалин жойи 54,2 мкмни ташкил қилди. Биринчи гуруҳ чақалоқлар ўпкасининг 22,8 %да гиалин мембраналар мавжудлиги аниқланди. Гиалин мембрана толалари ҳар хил қалинликдалиги, айрим жойларда тўрсимон кўринишда ёйилганлиги кузатилди. Гиалин мембрана қалинлигини ўлчаш шуни кўрсатдики, ўртача $9,6 \pm 2,7$ мкмлиги (2-жадвал), қалинлигининг фарқи қуйидагича бўлиб чиқди, энг юпқа соҳаси 2,6 мкм, қалин соҳаси эса 16,8 мкмлиги аниқланди. 1-гуруҳда ўтказилган клиник-анамнестик таҳлил натижалари бўйича гиалин мембранали касалликга олиб келувчи омиллар сифатида, чақалоқларнинг аксариятида интранатал асфиксия борлиги, бош мия ва пардаларининг шиши, қон қуйилишлар аниқланди.

Иккинчи гуруҳ чала туғилган чақалоқларнинг 3 таси туғилгандан кейин биринчи 6 соатда ўлганлиги, 6 (33,3%) таси 12-24 соатлар оралиғида, 5 (27,7%) 72 соатгача бўлган даврда, яна 4 (22,2%) 120 соатгача вақтда ўлганлиги аниқланди. Туғилгандан кейин 6 соатгача даврда ўлган 3та чақалоқлар ўпкасининг айрим соҳаларида гомоген тузилишга эга бўлган гиалин мембраналар аниқланади. Бунда бўшлиғида гиалин мембранаси бор альвеолалар асосан перибронхиал соҳада жойлашганлиги кузатилди. Гиалин мембраналар узук-узук тузилишга эгаллиги ва альвеолалар ички юзасига зич ҳолда ёпишиб, жойлашганлиги аниқланди. Гиалин мембраналардан ташқари альвеолалар бўшлиғида амнион суюқлигининг қипиқлари, меконий таначалари ва она эритроцитлари борлиги топилди. Туғилгандан кейин 12-24 соат оралиғида ўлган чақалоқлар ўпка тўқимасининг аксарият жойларида гиалин мембраналар борлиги ва нисбатан майда альвеолалар бўшлиғини тўлдирганлиги топилди. Аксарият альвеолалар кенгайганлиги, уларнинг бўшлиғида тўқ-бинафша рангли кумоқ-кумоқ кўринишдаги гиалин мембраналар мавжудлиги кузатилади. Бужмайган альвеолаларда гиалин мембраналар йўқ. Альвеолалар деворида гиалин мембраналарга нисбатан реакция кам ривожланганлиги аниқланади.

Туғилгандан кейин 72 соатгача оралиқда ўлган чақалоқлар ўпкаси альвеолалари ҳар хил катталиқдалиги ва уларнинг айримларида гиалин мембраналар пайдо бўлганлиги кузатилади. Бунда, альвеолаларнинг шакли учбурчаксимон, чўзинчоқ, юлдузсимон тузилишга эгаллиги, уларнинг бўшлиғида гиалин мембраналардан ташқари амнион эпителийси, фибринсимон масса ва сегментядроли лейкоцитлар аниқланади. Қон томирлар ва бронхиолалар атрофида дисталектаз ўчоқлари пайдо бўлганлиги, қон томирлари кенгайганлиги, оралиқ тўқима ва альвеолалар бўшлиғи серозли шишга учраганлиги кузатилади.

Туғилгандан кейин 120 соатгача бўлган даврда ўлган чақалоқлар ўпка альвеоляр тўқимасининг аксарият соҳаси хавога тўлиб, кенгайганлиги, айрим соҳаларида эмфизематоз ўчоқлар пайдо бўлганлиги, альвеолалар бўшлиғидаги гиалин мембраналар парчаланиб, фрагментацияланганлиги кузатилади. Бу гуруҳда гиалин мембраналарга жавобан оралиқ тўқимада кучли реакция, яъни лимфо-гистиоцитар инфильтрация аниқланади. Перибронхиал ва периваскуляр соҳаларда майда-майда ателектаз ва дистелектаз ўчоқлари пайдо бўлганлиги топилади.

Иккинчи гуруҳ чақалоқлар ўпкасида ўтказилган морфометрик ўлчовлар кўрсатишича, хаво кирган альвеолалар майдони, умумий майдоннинг $48,7 \pm 6,2$ % ташкил қилди. Микроскопнинг бир кўриш майдонида бўшлиғида гиалин мембраналар бор альвеолалар сони ўртача $7,8 \pm 1,4$ тани ташкил қилди. Альвеолоцитларнинг баланлиги ўртача $7,18 \pm 3,6$ мкм, бунда альвеолоцитларнинг катта-кичиклиги 3,4 дан 12,8 мкмни ташкил қилди (2-жадвал). Бу гуруҳда альвеолалар оралиғи тўсиғи қалинлиги ўртача $25,3 \pm 3,2$ мкм, бунда энг юпқа жойи 6,6 мкм, энг қалин жойи 42,4 мкмни ташкил қилди. Иккинчи гуруҳ чақалоқлар ўпкасининг 27,8 %да гиалин мембраналар мавжудлиги аниқланди. Гиалин мембрана толалари ҳар хил қалинликдалиги, айрим жойларда тўрсимон кўринишда ёйилганлиги кузатилди. Гиалин мембрана қалинлигини ўлчаш шуни кўрсатдики, ўртача $11,6 \pm 2,8$ мкмлиги, қалинлигининг фарқи қуйидагича бўлиб чиқди, энг юпқа соҳаси 3,6 мкм, қалин соҳаси эса 21,8 мкмлиги аниқланди.

2-жадвал

Гиалин мембранали касаллик морфометрик кўрсаткичлари ($M \pm m$)

№	Текширилган тузилмалар	1-гуруҳ	2-гуруҳ	3-гуруҳ
1	Ҳаво кирган альвеолалар майдони (умумий майдонга нисбатан) % да.	$28,5 \pm 3,6$	$48,7 \pm 6,2^*$	$78,4 \pm 8,5^{**}$
2	Альвеоляр эпителийнинг баландлиги, мкм	$9,34 \pm 3,4$	$7,18 \pm 3,6^*$	$6,15 \pm 2,4^{**}$
3	Альвеолалар оралиғи тўқиманинг қалинлиги, мкм	$32,3 \pm 5,2$	$25,3 \pm 3,2^*$	$18,3 \pm 2,3^{**}$
4	Гиалин мембранаси бор альвеолалар сони	$5,8 \pm 1,4$	$7,8 \pm 1,4^*$	$6,9 \pm 1,3^{**}$
5	Гиалин мембрана қалинлиги, мкм	$9,6 \pm 2,7$	$11,6 \pm 2,8^*$	$12,7 \pm 3,6^{**}$

Илова: * - $P \leq 0,01$ – иккинчи гуруҳ кўрсаткичларининг биринчи гуруҳга нисбатан ишончлилик даражаси.

** - $P \leq 0,01$ – учинчи гуруҳ кўрсаткичларининг биринчи гуруҳга нисбатан ишончлилик даражаси

Учинчи гуруҳ чала туғилган чақалоқларнинг 8 (36,3%) таси туғилгандан кейин 12-24 соатлар оралиғида ўлган, 6 (27,3%) 72 соатгача бўлган даврда, яна 8 (36,3%) 120 соатгача вақтда ўлганлиги аниқланди. Туғилгандан кейин 12-24 соат оралиғида

Ўлган чақалоқлар ўпка тўқимасининг аксарият жойларида гиалин мембраналар борлиги ва нисбатан кенгайган альвеолалар бўшлиғини тўлдирганлиги топилди (3-расм). Аксарият альвеолалар бўшлиғида кўчиб тушган альвеолоцитлар, сегментядроли лейкоцитлар, хужайралар фрагментлари, бронхлар эпителийси ва лимфоцитлар борлиги аниқланади. Туғилгандан кейин 72 соатгача ораликда ўлган чақалоқлар ўпкаси альвеолалари ҳар хил катталиқдалиги ва уларнинг айримларида гиалин мембраналар пайдо бўлганлиги кузатилади. Альвеолалар оралиғи тўқимаси қалинлашган, унда фибробластлар ва лимфоид хужайраларнинг пролиферацияланганлиги аниқланади (4-расм). Бронхлар бўшлиғи кенгайган, ичида лейкоцитлар, кўчиб тушган эпителий ва эритроцитлардан иборат масса борлиги аниқланади. Туғилгандан кейин 120 соатгача бўлган даврда ўлган чақалоқлар ўпка альвеоляр тўқимасининг аксарият соҳаси хавога тўлиб, кенгайганлиги, айрим соҳаларида эмфизематоз ўчоқлар пайдо бўлганлиги, альвеолалар бўшлиғидаги гиалин мембраналар парчаланиб, фрагментацияланганлиги кузатилади. Бу гуруҳда ҳам гиалин мембраналарга жавобан оралик тўқимада кучли реакция, яъни лимфо-гистиоцитар инфильтрация пайдо бўлганлиги аниқланади.

3-расм. 34 ҳафталикда туғилган чақалоқ. Кенгайган альвеолалда қалин гиалин мембрана. Бўёқ: Г-Э. Кат: 10x40.

4-расм. 36 ҳафталикда туғилган чақалок. Альвеолалар кенгайган, оралиқ тўқимада фибробластлар пролиферацияланган. Бўёқ: Г-Э. Кат: 10x40.

Учинчи гуруҳ чақалоклар ўпкасида ўтказилган морфометрик ўлчовлар кўрсатишича, ҳаво кирган альвеолалар майдони, умумий майдоннинг $78,4 \pm 8,5$ ташкил қилди. Микроскопнинг бир кўриш майдонида бўшлиғида гиалин мембраналар бор альвеолалар сони ўртача $6,9 \pm 1,3$ тани ташкил қилди. Бу гуруҳда альвеолалар оралиғи тўсиғи қалинлиги ўртача $18,3 \pm 2,3$ мкм, бунда энг юпқа жойи $4,7$ мкм, энг қалин жойи $38,4$ мкмни ташкил қилди. Гиалин мембрана қалинлигини ўлчаш шуни кўрсатдики, ўртача $12,7 \pm 3,6$ мкмлиги, қалинлигининг фарқи қуйидагича бўлиб чиқди, энг юпқа соҳаси $5,6$ мкм, қалин соҳаси эса $27,6$ мкмлиги аниқланди. Альвеолоцитларнинг баланлиги ўртача $6,15 \pm 2,4$ мкм, бунда альвеолоцитларнинг катта-кичиклиги $5,2$ дан $14,8$ мкмни ташкил қилди (2-жадвал).

Хулоса

Ушбу мақола респиратор дистресс синдроми ва гиалинли мембрана касалликлари бўйича илмий адабиётлар таҳлили ва амалий тадқиқотлар натижаларига бағишланган. Неонатологиянинг асосий муаммоси респиратор дистресс синдром ва унинг морфологик кўриниши гиалинли мембраналар ҳисобланади. Бу муаммонинг асосий сабаби дунёда янги туғилган чақалоклар орасида чала туғилишнинг ўсиб боришига боғлиқ. Гиалин мембрана касаллиги педиатрия соҳасида энг кўп тучровчи касалликларидан биридир. Бу касаллик чала туғилиш фониди ривожланиб, морфологик жиҳатдан ўпканинг респиратор бўшлиқлар ичкида доира кўринишида гиалинсимон, қаттиқ, эозинофилли модда пайдо бўлганлиги билан намоён бўлади. ГМ ҳар хил тузилмалар: плазма оқсиллари, гемоглобин, фибрин, нуклео ,мукопротеинлардан ташкил топганлиги аниқланди.

Адабиётлар

1. Аряев Н.Л., Котова Н.В. Детская пульмонология. Украина 2005г. С. 134-143.
2. Байбарина Е. Н., Антонов А. Г., Ленюшкина А. А. Клинические рекомендации по уходу за новорождёнными с экстремально низкой массой тела при рождении. *Вопр. практической педиатрии* 2006; 4 (1): 96—97.
3. Геппе Н. А., Волков И. К. Перспективы развития и проблемы детской пульмонологии в России. *Пульмонология* 2007; 4: 6.
4. Глуховец Б.И., Гайворонский И.В. и др. Патогенетические особенности синдрома дыхательных расстройств у новорожденных с экстремально низкой массой тела. *Педиатрия* 2005., №4 с 3-5
5. Голубев А.М. и др. Клинико-морфологические особенности дыхательных расстройств у недоношенных новорождённых. *Общая реаниматология*, 2008, IV; 3, с. 49-55.
6. Гребенников В. А., Миленин О. Б., Рюмина И. И. Респираторный дистресс синдром у новорождённых. М.: *Вестн. мед.* 1995. 46—47.
7. Есипов И.К. Респираторный дистресс-синдром. *Педиатрия* 2003, №2 с 8-12.
8. Жакота Д.А. Болезнь желтых гиалиновых мембран. М. *Педиатрия*, 2005, № 1, с. 80-82.
9. Жакота Д. А. Сравнительная клинико-морфологическая характеристика болезни розовых и желтых гиалиновых мембран : диссертация ... кандидата медицинских наук : 14.00.09 / Научно-исследовательский институт педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН].- Москва, 2007.- 91 с.
10. Рюмина И.И., Эйгенсон О.Б., Житова Е.П. Особенности течения синдрома дыхательных расстройств у недоношенных детей различного гестационного возраста. *Рос. вест. перинат и педиатр.* 1995; №1 с 43-45.
11. Серикбай М.К. и др. Морфологическая характеристика легких при гиалиновых мембранах у глубоко недоношенных новорожденных. *Modern state and ways of development*, 2015, p. 144-151.
12. Синельникова В. М., Антонов А. Г. Преждевременные роды. Недоношенный ребёнок. М.: ГЭОТАР.Медиа; 2006. 11—12.
13. Туманова и др. Респираторный дистресс синдром как причина ранней неонатальной смерти (по данным Росстата за 2013-2017 гг). *Неонатология*. 2019, Том 7, № 3, с. 20-26.
14. Цыпин Л. Е., Ильенко Л. И., Сувальская Н. А. и др. Лечение нарушения дыхания у новорождённых с респираторным дистресс синдромом. *Вестн. Интенс. терапии* 2006; 2: 45.
15. Шабалов Н.Л. *Неонатология*. М. 2005., с 509 – 518.

16. Чувакова Т.К., Джаксалыкова К.К. Проблемы новорожденных с низкой массой тела // Педиатрия и детская хирургия Казахстана. – 2000. – No3 – С. 12-14.
17. Greenough A., Milner A. D., Dimitriou G. Synchronized mechanical ventilation for respiratory support in newborn infants. Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. Art. No.: CD000456. DOI:10.1002/14651858.
18. Gortner L., Wauer R. R., Hammer H. et al. Early versus late surfactant treatment in preterm infants of 27 to 32 weeks' gestational age: a multicenter controlled clinical trial. Pediatrics 1998; 102 (5): 1153—1160.
19. Soll R. F., Morley C. J. Prophylactic vs. selective of surfactant for preventing morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane Database Systematic Reviews 2000, Issue 4. Art. No.: CD000510. DOI:10.1002/14651858.
20. Stevens T. P., Blennow M., Soll R. F. Early surfactant administration with brief ventilation vs selective surfactant and continued mechanical ventilation for preterm infants with or at risks for respiratory distress syndrome. The Cochrane Library, Copyright 2005, The Cochrane Collaboration. Volume 1; 2005. P 356-367.